

„lager geschat zijn de daarop door onze instelling gegeven leeningen. Wijlen Uw collega bleek met ons van meening te zijn, „dat het belang onzer vennootschap niet gediend wordt door op „dit punt bijzondere aandacht te vestigen; ook hij was van oordeel, dat in dit geval slechts sprake is van een tijdelijke afwijking en dat een gezonde verhouding tusschen onderpandswaarde en leening weder zal bestaan, zoodra de huizenmarkt „weder een normaal beeld zal vertoonen.

„Commissarissen vertrouwen, dat U zich met deze logische „opvatting zult kunnen vereenigen.

„Voor de goede orde deel ik U verder nog mede, dat het „geen gewoonte is de hypothecaire inschrijvingen door den accountant te doen recheckeren. Dit dossiers der verleende hypotheeken bevatten uiteraard alle gegevens, welke de accountant voor zijn controle noodig heeft en het heeft geen zin „kosten te maken voor een onderzoek, dat overbodig mag heeten.

„Wij verzoeken U ons omgaand te doen weten, of Gij het „werk van wijlen Uw collega wilt afmaken en U daarna met de „regelmatige controle der administratie wilt belasten.”

Gevraagd wordt:

- in een gemotiveerd antwoord uiteen te zetten, onder welke voorwaarden Gij bereid zoudt zijn deze opdracht te aanvaarden en
- afzonderlijk te vermelden de technische bijzonderheden omtrent het door den accountant te verrichten werk, voor zoover U het ongewenscht acht deze in den brief aan de Commissaris op te nemen.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Administratieve inrichting

Hueck, H. F. — Geeft algemeene regels, waaraan bij de inrichting van administraties dient te worden gedacht.

A III 1 *Administratieve Arbeid September 1936*

Een en ander over de gemeentelijke onderneming

H. Fred, H. — Besproken wordt de centrale, administratieve organisatie voor een aantal onderdeelen van gemeentelijke bemoeienis, zooals publieke werken; grondbedrijf; reiniging; enz.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden September 1936*

Fondsenbalans

Z. W. F., — Besproken wordt de fondsenbalans en het verband met de geldadministratie.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden December 1935*

Het gemeentelijk grondbedrijf

Keyser, J. N. — Beschreven wordt het doel en de boekhouding van het gemeentelijk grondbedrijf.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden December 1935*

De boekhouding van een electro-technische installatie-bureau

Dijk, J. S. C. van — De administratie van bovengenoemd bedrijf wordt beschreven.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden December 1935*

Het streven naar uniformiteit in de boekhouding

Nijst, J. J. M. H. — Schrijver geeft een overzicht van hetgeen verschillende personen in binnen- en buitenland over dit onderwerp hebben gezegd.

A III 3 *Maandblad v. h. Boekhouden Januari 1936*

Het slipsysteem in de administratie

Turk, Drs. W. P. den — Besproken wordt het slipsysteem in de administratie in het algemeen en in de administratie van den commissie in effecten in het bijzonder.

A III 3 *Accountancy December 1935 en Maart 1936*

The costing of water undertakings

Drury, J. W. — Beschreven wordt de administratieve organisatie van een waterleidingbedrijf.

A III 3 *The Accountant 30 November 1935*

The new system of housing accounts

Redactie, — Besproken worden „the Housing Revenue Account, the Housing Repair Account en the Housing Equalisation Account”, die volgens de „Housing Act”, door woningbouw-vereenigingen moeten worden gehouden.

A III 3 *The Accountant 23 November 1935*

Government auditing in China

Nom Lee, J. S. — Behandeld wordt de geschiedenis der Chinese Gouvernementsboekhouding (dateerend van het jaar 2205 v. C.) en de huidige inrichting.

A III 3 *The Journal of Accountancy September 1936*

De administratie van het groothandelsbedrijf

Hamme, A. — In het bijzonder wordt beschreven, hoe men uit de rekening-courantadministratie onmiddellijk de stand van de rekening van iederen cliënt kan zien en hoe men overschrijding van het maximum-crediet kan voorkomen.

A III 3 *Administratieve Arbeid September 1936*

Centraal kasbeheer bij het Staatsbedrijf der P.T.T.

Bruyne, J. C. de — Het bedrijf staat met de schatkist in rekening-courant verhouding. Het bedrijf heeft bij de verantwoording van kasmiddelen alleen te maken met de eigen kassen. Voor een rationeele geldvoorziening van de talloze kantoren zijn deze ingedeeld onder 19 centraalkantoren. Deze onderhouden een relatie met de Nederlandsche Bank (hoofd- en bijkantoor en 17 agentschappen). Alle ontvangsten en uitgaven worden opgenomen in de boekhouding van het hoofdkantoor. De kas is dagelijks bij. Schr. gaat nader in op details van de organisatie van het kasbeheer.

A III 3 *Financieel Overheidsbeheer 15 Oct. 1936*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Clashes of duty in accountancy and business

Brooks, — Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt de begrenzing van de plichten van den accountant besproken.

A IV 2 *The Accountant 16 November 1935*

Influence of internal control upon audit procedure

Stempf, V. H. — In hoeverre de accountant gebruik zal maken van de in een zaak toegepaste interne controle, hangt af van de omstandigheden (karakter van de zaak, de inrichting der administratie, gebruik van mechanische hulpmiddelen). De effectiviteit van de interne controle moet periodiek door een tot in details gaand onderzoek worden nagegaan. Regels worden gegeven voor een behoorlijke interne controle en voor het onderzoek hiernaar.

A IV 21 *The Journal of Accountancy September 1936*

De accountantscontrole op de goederenbeweging

Huiskamp, W. J. — De techniek van de goederencontrole wordt besproken.

A IV 3 *Accountancy Januari 1936*

Test methods in auditing

Redactie, — In eenige vervolgartikelen wordt het controleren door steekproeven en de voordeelen die deze methode kan geven, besproken.

A IV 3 *The Accountant 16 November 1935*

The accounting control of managed public-houses in the licensed trade

In dit artikel wordt de controle door de brouwerij op de door deze beheerde café's beschreven.

A IV 3 *The Accountant 7 December 1935*

The control of a departmental store

Finlayson, M. — Besproken wordt de organisatie van den detailhandel en de taak van den accountant in het detailbedrijf.

A IV 3 *The Accountant 18 Januari 1936*

Influence of internal control upon audit procedure

Stempf, V. H. — In hoeverre de accountant gebruik zal maken van de in een zaak toegepaste interne controle, hangt af van de omstandigheden (karakter van de zaak, de inrichting der administratie, gebruik van mechanische hulpmiddelen). De effectiviteit van de interne controle moet periodiek door een tot in details gaan onderzoek worden nagegaan. Regels worden gegeven voor een behoorlijke interne controle en voor het onderzoek hieraan.

A IV 3 *The Journal of Accountancy September 1936*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Tusschentijdsche resultatenoverzichten

Spits, C. L. — Het tusschentijdsche resultatenoverzicht vervult tweeërlei functies. t.w. die van controle-instrument op de gesti van leider en adjunct-leider en die van oriënteringsmiddel t.a.v. veranderingen in verhoudingen binnen en buiten het bedrijf. Schr. werkt deze punten uit.
B a III 3 *Prodiscon Oct. 1936*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Enige beschouwingen omtrent de praktische toepassing van standaardkosten bij het staatsbedrijf der Posterijen, Telegraaf en Telefoon

Addens, Drs. Tj. J. en N. Elgersma, — Besproken worden: Het nut van standaards; de wijze waarop standaards worden bepaald; het „up to date” houden van standaards; het werken met standaards.
B a IV 2b *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1936*

Aanpassing ook der afschrijvingen

Nijst, J. J. M. H. — Aan de hand van een artikel van Prof. Dr. J. A. Veraart en een artikel van Ingenieur J. J. Borren, Prof. Lief-tinck etc. geeft schrijver een overzicht en komt tot de conclusie, dat ook de afschrijvingen moeten worden aangepast en niet de fout van 1919—1928 moet worden gemaakt, dat er te veel dividend werd uitgekeerd en te hooge loonen werden betaald, in plaats van het bedrijf te versterken.
B a IV 6 *Accountancy December 1935*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Some considerations affecting the computation of profits of subsidiary companies

Wolff, W. — Besproken wordt aan de hand van voorbeelden, door welke factoren meestal de winst van de holding maatschappij niet gelijk is aan het totaal van de winsten van de dochterondernemingen.
B a V 7 *The Accountant 11 Januari 1936*

Reconstructie van naamloze vennootschappen

Nijst, J. J. M. H. — Besproken worden: wanneer kapitaalreconstructie moet plaats vinden; kapitaalreconstructie in verband met gewijzigde waarde-verhoudingen; conversie van aandelen. Ook eenige voorbeelden uit de praktijk worden behandeld.
B a V 8 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari en Februari 1936*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Problemen van den detailhandel

Mallee, K. F. — Behandelt eenige wezenskenmerken van het grootwinkelbedrijf.
B a VI 9 *Administratieve Arbeid September 1936*

Les repréentants

Maxout, M. — Beschrijft de organisatie van het reizigerspersoneel en de controle op hun rendement o.a. door middel van grafieken betreffende den omzet naar waarde, artikelen en cliënten.
B a VI 21 *L'Organisation Juli 1936*

Uit de praktijk der verkoop-quota

Vervooren, L. C. — Het doel van de vaststelling van verkoop-quota is in wezen tweeledig: dispositief en paedagogisch. Schr. onderscheidt zes verschillende soorten quota en bespreekt dan eenige methoden ter vaststelling der quota's.
B a VI 21 *Prodiscon Oct. 1936*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Iets over het Bedaux-systeem

Huisman, R. J. — Het Bedaux-systeem wil zijn een billijke verlooningsmethode en een voortdurend controle-middel. Schr. zet uiteen, wat onder een arbeidseenheid „B” moet worden verstaan, welker vaststelling berust op tijdstudies, waarbij met de arbeidssnel-

heid rekening wordt gehouden. Op grond van laboratoriumproeven van Bedaux worden deze waargenomen tijden verhoogd met uiteenlopende opslagen, welke zijn vastgesteld voor een aantal elementaire arbeidsverrichtingen (rustfactor).
B a VII 2 *Prodiscon Oct. 1936*

Arbeidsstudies als een der vormen van rationalisatie in de klei-industrie

Berenschot, Ir. B. W. — Met behulp van praktische voorbeelden uit de steenindustrie worden arbeidsstudies, welke kunnen leiden tot kostenverlaging, nader toegelicht.

Aan het voorbeeld van het optassen van steenen wordt uiteengezet hoe men arbeidsstudies maakt. Dan volgt een voorbeeld van opstelling bij een persmachine. Uit hetgeen deze gedetailleerde arbeidsanalyses opleverden, blijkt het nut van tijdmetingen voor een juiste tariefstelling. Als volgend voorbeeld dient de kruiwagen.

Resumeerend wordt geconstateerd dat een constant product, een constante productiewijze en een constant personeel factoren zijn, welke een rationalisatie der werkmethode in de klei-industrie gunstig beïnvloeden.
B a VII 5 *„Klei” 1936 p. 40, 44, 47—48, 51, 52, 59—60, 73—74, 80—81*

Wat is de waarde van psycho-technisch onderzoek?

Cohen Henriquez, P. — De prognostische waarde van tests is gelimiteerd. Besproken worden intelligentietests, instelligentieschalen, „Einzeltests” en groeptests.
B a VII 5 *Administratieve Arbeid September 1936*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Enige bedrijfseconomische aantekeningen omtrent mijnbedrijven

Braake, Ir. A. L. ter en dupliek van A. Ritz, — Een polemiek over de economische grenzen van producten-winning in de mijnbouw.
B b I 6 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1935*

V. INDUSTRIE

Arbeidsstudies als een der vormen van rationalisatie in de klei-industrie

Berenschot, Ir. B. W. — Met behulp van praktische voorbeelden uit de steenindustrie worden arbeidsstudies, welke kunnen leiden tot kostenverlaging, nader toegelicht.

Aan het voorbeeld van het optassen van steenen wordt uiteengezet hoe men arbeidsstudies maakt. Dan volgt een voorbeeld van opstelling bij een persmachine. Uit hetgeen deze gedetailleerden arbeidsanalyses opleverden, blijkt het nut van tijdmetingen voor een juiste tariefstelling. Als volgend voorbeeld dient de kruiwagen.

Resumeerend wordt geconstateerd dat een constant product, een constante productiewijze en een constant personeel factoren zijn, welke een rationalisatie der werkmethode in de klei-industrie gunstig beïnvloeden.
B b V 10 *„Klei” 1936 p. 40, 44, 47—48, 51, 52, 59—60, 73—74, 80—81*

In- en verkoopformulees in de textielindustrie

Landaueer, dr. E. — Schr. ontwikkelt een aantal formulees voor den inkoop van grondstoffen in de textielindustrie.
B b V 13 *Prodiscon Oct. 1936*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Centraal kasbeheer bij het Staatsbedrijf der P.T.T.

Bruyn, J. C. de — Het bedrijf staat met de schatkist in rekening-courant verhouding. Het bedrijf heeft bij de verantwoording van kasmiddelen alleen te maken met de eigen kassen. Voor een rationeële geldvoorziening van de talloze kantoren zijn deze ingedeeld onder 19 centraalkantoren. Deze onderhouden een relatie met de Nederlandsche Bank (hoofd- en bijkantoor en 17 agentschappen). Alle ontvangsten en uitgaven worden opgenomen in de boekhouding van het hoofdkantoor. De kas is dagelijks bij. Schr. gaat nader in op details van de organisatie van het kasbeheer.
B b VII 8 *Financieel Overheidsbeheer 15 Oct. 1936*

Enige beschouwingen omtrent de praktische toepassing van standaardkosten bij het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegraaf en Telefoon

Addens, Drs. Tj. J. en N. Elgersma, — Besproken worden: Het nut van standaards; de wijze waarop standaards worden bepaald; het „up to date” houden van standaards; het werken met standaards.
B b VII 8 *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1936*

IX. VERZEKERING

The general principles and practice of insurance

Jones, T. O. — Behandelt de algemeene principes van het assurantie-wezen en in het bijzonder van de bedrijfsschade-verzekering, welke van speciaal belang voor accountants wordt geacht.

B b IX 6 *The Accountant Student* September 1936

BOEKEN-REPERTORIUM**A. ACCOUNTANCY**

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

May, G. O. Twenty-five years of accounting responsibility, 1911—1936. New York, 1936.

III. LEER VAN DE INRICHTING

- Bayliss, W. J. Introduction to book-keeping. New York, 1936.
 Beisel, Karl. Neuzeitliche Gestaltung des industriellen Rechnungswesens. Leipzig, 1936.
 Bennett, G. E. Bookkeeping. Principles and practice. New York, 1936.
 Rowland, S. W. Accounting. London, 1936.
 Carmichael, G. Accounting principles and practice. New York, 1936.
 Cousins, D. Book-keeping and accounts. London, 1936.
 Harkink, F. Machinerekenen. Rotterdam, 1936.
 MacFarland, G. A. and R. D. Ayars. Accounting fundamentals. New York, 1936.
 Margadant, G. M. W. en M. J. Roggeveen. Leerboek voor het boekhouden. Gorinchem, 1936.
 Stempels, B. G. Centralisatie van kasbeheer en administratie bij gemeenten. Arnhem, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

May, G. O. Twenty-five years of accounting responsibility, 1911—1936. New York, 1936.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Bernet, Theophil. Die schweizerische Handelsschule. Zürich, 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Winkelmann, Rudolf. Die Gewinn- und Verlust-Rechnung in Konzernen. Berlin, 1936.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Bormann, H. Die Preisauszeichnungspflicht. Wegweiser durch die amtliche Vorschriften für Handwerk und Einzelhandel. Berlin, 1936.
 Burton, N. L. Introduction to cost accounting. New York, 1936.
 Liejmann-Keil, Elisabeth. Organisierte Konkurrenz-Preisbildung. Grosshandels-versteigerung und Warenbörse. Leipzig, 1936.
 Schäfer, Martha. Aktivierungsrecht und Aktivierungspflicht in der Handelsbilanz und der Einkommen- und Körperschaftssteuerbilanz. Stuttgart, 1936.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Brethey, P. R. Opportunities in common stocks. Glen Rock, N. J., 1936.
 Dorr, B. Bank and insurance stocks and your income taxes. Boston, 1936.
 Eich, Jakob. Die Wertpapierverwaltung der Gemeindekassen. (Verwaltung des Kapitalvermögens). Köln, 1936.
 Hellauer, Erwin. Internationale Finanzplätze. Ihr Wesen und ihre Entstehung unter besonderer Berücksichtigung Amsterdam. Berlin, 1936.
 Kampmann, Kuri. Das Problem der Versorgung der deutschen Mittel- und Kleinindustrie mit langfristigem Kredit. Emsdetten, Westf., 1936.

Tillman, C. How to invest \$ 2000. Boston, 1936.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Agnew, H. E. and others. Outlines of marketing. New York, 1936.
 Bennett, C. Influencing the buyer's mind. St. Louis, 1936.
 Bineau, Renée. Contribution à l'étude de l'organisation des services de direction et de gestions des entreprises. Paris, 1936.
 Dygert, W. B. Advertising. Principles and practice. New York, 1936.
 Ferlet, Roger. La force de la propagande. Paris, 1936.
 Goode, K. M. How to write advertising. New York, 1936.
 Gross, M. Dealer display advertising. New York, 1936.
 Holland, G. V. Selling of newspaper advertising. Los Angeles, 1936.
 Huggins, J. E. Creative suggestion. Los Angeles, 1936.
 Liejmann-Keil, Elisabeth. Organisierte Konkurrenz-Preisbildung. Grosshandels-versteigerung und Warenbörse. Leipzig, 1936.
 Schuitema, E. B. W. Grondslagen van de moderne reclame. Den Haag, 1936.
 Smith, E. J. Forty-five million friends. A short manual on sales organization and advertising. Foreword: F. Goodenough. New York, 1936.
 Sutherland, G. O. and W. Padget. Organization of commerce. New York, 1936.
 Terhorst, Heinrich. Kartelle und Konzerne in der papiererzeugenden Industrie. Krefeld, 1936.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVoorwaarden

Levy, Pierre. La selection du personnel dans les entreprises de transport. La laboratoire du travail du réseau de l'Etat. Paris, 1936.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Rivers, R. R. How to buy timber. London, 1936.

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Chu, T. H. Tea trade in central China. London, 1936.

V. INDUSTRIE

- Ahbe, Otto. Die Praxis und Mängel des Kompensationsgeschäftes. Hamburg, 1936.
 Bader, Otto. Die Buchverlags-Unternehmung. Eine privatwirtschaftswissenschaftliche Studie. Stuttgart, 1936.
 Kampmann, Kurt. Das Problem der Versorgung der deutschen Mittel- und Kleinindustrie mit langfristigem Kredit. Emsdetten, Westf., 1936.
 Kirsch, Wilhelm Michael. Das deutsche Verdingungswesen. Stuttgart, 1936.
 Münchgesang, Günter. Die Bedeutung der deutschen Mühlenindustrie für die nationalsozialistische Wirtschaftspolitik unter besonderer Berücksichtigung der thüringischen Mühlenwirtschaft. Erfurt, 1936.
 Terhorst, Heinrich. Kartelle und Konzerne in der papiererzeugenden Industrie. Krefeld, 1936.

VI. HANDEL

- Dennett, H. Modern retail stock control. London, 1936.
 Doubman, J. R. Principles of retail merchandising. New York, 1936.
 Harvard University, Bureau of business research. Operating results of department and specialty stores in 1935. Boston, 1936.
 Harvard University, Bureau of business research. Operating results of department and specialty stores in the Pacific coast states, 1935. Boston, 1936.
 Hayes, J. F. Elementary commerce. New York, 1936.
 National retail dry goods association. Twenty-five years of retailing, 1911—1936. New York, 1936.
 Sutherland, G. O. and W. Padget. Organization of commerce. New York, 1936.

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

- Chapman, C. C. Development of American business and banking thought, 1913—1936. New York, 1936.
 Hugli, Bruno. Der amerikanische Investment Trust. Bern, 1936.